

طراحی سیستم پیش اعوجاج دهنده برای خطی سازی تقویت کننده قدرت بر اساس بکارگیری Iterative-Method

⁺ ابومسلم جان نثاری ، ⁺⁺ مهگام علمی اسدزاده

⁺ گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

⁺⁺ گروه مهندسی برق دانشگاه ارومیه

E-mail: jannesari@ut.ac.ir, elmai@urmia.ac.ir

چکیده - یک ساختار جدید برای طرح نوسان ساز VCO بر اساس سوئیچینگ سینوسی و با حداقل نویز فاز و حداقل مصرف توان پیشنهاد گردیده است. در این نوسان ساز از روش شکل دهی سینوسی جریان ترانزیستورها استفاده شده است. ساختار پیشنهادی قادر است نویز فاز نوسان ساز را حدود $7dB$ نسبت به نوسان ساز بایاس ثابت کاهش دهد. بر اساس ساختار پیشنهادی یک نوسان ساز با فرکانس مرکزی 1.8 گیگاهرتز و ولتاژ تغذیه 1.8 ولت با تکنولوژی $0.18\mu CMOS$ طراحی شده است. نویز فاز نوسان ساز طراحی شده حدود $-132.5dBc/Hz$ در فرکانس آفست $1MHz$ از فرکانس مرکزی می باشد که حدود $4dB$ نویز فاز کمتر نسبت به نوسان سازهای مشابه دارد. این نتیجه بر اساس استفاده از سلفهای روی تراشه با ضریب کیفیت (Q) حدود 8 در فرکانس 1.8 گیگاهرتز بدست آمده است.

کلید واژه- نویز فاز ، نوسان سازهای VCO ، نوسان ساز سوئیچینگ سینوسی ، تابع حساسیت فاز (ISF)

بخش ۴ و ۵ به ترتیب در بر گیرنده نتایج شبیه سازی و نتیجه گیری می باشد.

۱- مقدمه

تقاضای روزافزون برای سرویس های بی سیم ، نیازمند مدیریت فرکانسی پهنای باند و استفاده بهینه از آن می باشد. همچنین فاده از ساختار تفاضلی و متقارن ، یکی از روشهای مرسوم می باشد [۲و۴]. همچنین روش جابجایی طیف نویز و تغییر تابع حساسیت فاز (ISF - Impuse-Sensitivity-Function) نوسان ساز، از روشهای موثر در کاهش نویز فاز نوسان ساز است [۵-۶]. ساختارهای تفاضلی و اصلاح شده نوسان ساز Colpitts ، جهت کاهش نویز فاز نوسان سازها پیشنهاد شده است [۶-۷]. در [۸] ، روش سوئیچینگ سینوسی برای کاهش نویز فاز نوسان سازهای سینوسی ارائه شده است. در این مقاله روش ارائه شده در [۸] برای ارائه یک نمونه جدید از این نوع نوسان ساز مورد استفاده قرار گرفته است. نوسان ساز پیشنهادی بر اساس سوئیچینگ سینوسی با سیکل کاری 100% می باشد [۸]. در ادامه در بخش ۲ به مرور روش سوئیچینگ سینوسی پرداخته و ساختار نوسان ساز سوئیچینگ سینوسی معرفی می شود. در بخش ۳ به بحث پیرامون ساختار این نوسان ساز می پردازیم.

۲- روش حلقه تکرار (Iterative Method)

روش حلقه تکرار (Iterative Method) اولین بار توسط Wiley برای دمدولاسیون FM مطرح گردید [اوایلی]. همگرایی و اثبات این روش در [اوایلی] و [شفر] بیان گردیده است. روش حلقه تکرار ، یک روش عام برای محاسبه معکوس هر تابع یا سیستم غیر خطی می باشد و در کاربردهای مختلف استفاده می شود [امروستی]. برای توصیف روش، شکل ۱ را در نظر می گیریم. در این شکل تابع $f(.)$ ، یک تابع غیر خطی بدون حافظه است. خروجی x_0 این تابع پس از عبور از حلقه تکراری (که بر اساس تابع $f(.)$ ساخته می شود) ، خروجی y را می دهد که y در نهایت پس از چند بار تکرار روش به $f^{-1}(x_0)$ میل می کند.

برای حلقه تکرار داریم:

$$\underline{x} = g(r)\angle(\theta + k(r)) \quad (۴)$$

و نیز برای فازور خروجی گین ثابت H که به ورودی تقویت کننده قدرت وصل می شود، خواهیم داشت:

$$\underline{Y} = y\angle\theta_y = H . g(r)\angle(\theta + k(r)) \quad (۵)$$

فازور Y(t) در ورودی تقویت کننده قدرت توسط مشخصه AM/AM و AM/PM آن به فازور Z(t) خروجی تبدیل می شود و داریم:

$$\underline{Z} = z\angle\theta_z = f(y)\angle(\theta_y + \phi(r)) \quad (۶)$$

که انتظار داریم این فازور مساوی فازور ورودی با بهره ثابت G باشد. پس خواهیم داشت:

$$f(y) = Gr \Rightarrow f(H . g(r)) = Gr \quad (۷)$$

$$g(r) = (1/H) . f^{-1}(Gr) \quad (۸)$$

و همچنین برای فاز خروجی داریم:

$$\theta_y + \phi(y) = \theta \quad (۹)$$

و در نتیجه:

$$k(r) = -\phi(y) = -\phi(H . g(r)) \quad (۱۰)$$

بنابراین مشخصات AM/AM و AM/PM پیش-اعوجاج دهنده (PD) به صورت (۸) و (۱۰) بدست می آید. از این روابط واضح است که سیستم PD بر اساس $f^{-1}(\cdot)$ بدست می آید که برای محاسبه آنها از روش Iterative استفاده می کنیم:

$$x_0 = f(r),$$

$$x_1 = x_0 + \lambda G . x_0 - \lambda f(G . x_0),$$

$$x_2 = x_1 + \lambda x_0 - \lambda f(x_1), \quad (۱۱)$$

.

.

$$x_n = x_{n-1} + \lambda G . x_0 - \lambda f(x_{n-1})$$

و یا

$$x_n = f^{-1}(Gx_0) \quad (۱۲)$$

$$g(x_0) = (1/H) . x_n \quad (۱۳)$$

با انتخاب مقادیر Gx_0 در محدوده برد تابع $f^{-1}(\cdot)$ ، می توان تابع $g(\cdot)$ را از روش تکراری بدست آورد. با معلوم شدن $g(\cdot)$ ، تابع $k(r)$ از روی $g(\cdot)$ و با داشتن $\Phi(\cdot)$ (مشخصه AM/PM تقویت کننده) بر اساس معادله (۱۰) بدست می آید.

با توجه به اینکه سیستم معکوس $f(\cdot)$ از روش تکراری بدست می آید لذا بجای استفاده از مدل های ساده تقویت کننده های قدرت مثل مدل SALEH [۱]، می توان از مدل های پیچیده تر مثل مدل قربانی [۲] استفاده کرد. همچنین می توان مستقیماً از اندازه گیرهای AM/AM

$$x_0 = f(r),$$

$$x_1 = x_0 + \lambda x_0 - \lambda f(x_0),$$

$$x_2 = x_1 + \lambda x_0 - \lambda f(x_1), \quad (۱)$$

.

.

.

$$x_n = x_{n-1} + \lambda x_0 - \lambda f(x_{n-1})$$

در روابط فوق پارامتر λ ، پارامتر همگرایی می باشد. با انتخاب مناسب آن، همگرایی حلقه تضمین می گردد. برای n های بزرگ، x_n به x_{n-1} میل می کند و لذا از معادله (۱)، بدست می آید:

$$x_0 = f(x_{n-1}) \quad (۲)$$

و یا

$$x_{n-1} = f^{-1}(x_0) \quad (۳)$$

بنابراین x_{n-1} که در خروجی حاصل شده است، در واقع معکوس تابع $f(\cdot)$ را می دهد و مساوی ورودی r می باشد. حال می توان از این روش در طراحی پیش اعوجاج دهنده (Pre-Distorter) سیگنال باند پایه برای خطی سازی تقویت کننده قدرت استفاده کرد.

۳- طراحی سیستم پیش اعوجاج دهنده

برای توصیف مسئله خطی سازی تقویت کننده قدرت، مدل کل سیستم فرستنده بی سیم را به صورت شکل ۲ نشان می دهیم. در این سیستم، سیگنال باند پایه پس از عبور از پیش-اعوجاج دهنده (PD) دیجیتال، در نهایت پس از عبور از مبدل D/A و مدولاتور وارد تقویت کننده قدرت می شود. با فرض آنکه مشخصات AM/AM و AM/PM این تقویت کننده، اندازه گیری شده باشد، مدل آن بر اساس اندازه گیریها مشخص است. با داشتن مشخصه غیر خطی تقویت کننده می توان به طراحی پیش-اعوجاج دهنده پرداخت تا در نهایت رابطه ورودی - خروجی کل سیستم، خطی شود.

سیستم شکل ۲ را می توان به صورت شکل ۳ مدل نمود. که در آن تقویت کننده NL-AMP، دارای مشخصه AM/AM به صورت تابع $f(r)$ و نیز مشخصه به AM/PM صورت تابع $\Phi(r)$ می باشد. بلوک پیش-اعوجاج دهنده PD نیز دارای مشخصه گین $g(r)$ و مشخصه تغییر فاز $K(r)$ می باشد. بنابراین برای فازور سیگنال در خروجی PD داریم:

توصیف مدل کامل سیستم و ارائه نحوه طراحی سیستم PD ، نشان داده شده که روش تکراری به عنوان روشی کارآمد می‌تواند برای محاسبه مستقیم سیستم PD بدون نیاز به استفاده از مدلی برای برازش منحنی AM/AM تقویت‌کننده و استخراج سیستم معکوس از روی آن باشد.

روابط iterative استفاده کرد و نقطه‌های بین هر دو نقطه اندازه‌گیری شده را توسط روش‌های درونیابی (interpolation) بدست آورد.

۴- شبیه‌سازی

یک تقویت‌کننده قدرت که مشخصات AM/AM و AM/PM آن توسط یک Network-Analyzer اندازه‌گیری شده است را در نظر می‌گیریم. بر حسب مقادیر اندازه‌گیری شده، منحنی AM/AM و AM/PM این تقویت‌کننده در شکل ۵ نشان داده شده است. حال با فرض آنکه فرستنده دارای مدولاسیون QPSK و شکل‌دهی پالس با تابع rised-cosine با مقدار roll-off مساوی ۰,۵ باشد، شکل طیف سیگنال بعد از مبدل D/A و در خروجی مدولاتور به صورت شکل ۶ خواهد بود. حال اگر این سیگنال از تقویت‌کننده قدرت عبور کند ، شکل طیف آن در خروجی تقویت‌کننده قدرت به صورت شکل ۷ خواهد بود. پر واضح است که side-lobe های طیف بالا آمده‌اند و غیر خطی بودن مدار تقویت‌کننده باعث بالا آمدن مولفه IM (Inter-Modulation) و CM (Cross-Modulation) شده است. حال برای تصحیح این طیف و خطی‌سازی کل سیستم، بلوک PD را اعمال می‌کنیم. در شکل ۸ طیف خروجی تقویت‌کننده با اعمال PD نشان داده شده است. همانطوریکه در این شکل دیده می‌شود side-lobe ها به اندازه ۴۰-۵۰ دسیبل پایین هستند. در حالیکه بدون اعمال این بلوک ، side-lobe ها در حدود ۱۵-۲۰ دسیبل از سیگنال اصلی بودند. بنابراین اعمال PD ، توانسته است طیف خروجی سیستم را تا حدود ۱۵-۲۰ دسیبل اصلاح کند که این در واقع افزایش توان خروجی تقویت‌کننده قدرت به اندازه ۵-۶ دسیبل می‌باشد. بنابراین می‌توان تقویت‌کننده قدرت را در ناحیه حداکثر توان خروجی آن استفاده کرد و غیر خطی بودن آن در افزایش توان خروجیش را توسط پیش-اعوجاج‌دهنده (PD) اصلاح نمود.

۵- نتیجه‌گیری

در این مقاله ، روش خطی‌سازی تقویت‌کننده قدرت در سیستم‌های RF با استفاده از اعمال پیش-اعوجاج‌دهنده (PD) در بخش باند پایه مورد بررسی قرار گرفت. پس از